

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлидинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Нарова Наргиза Элбековна
Мухамедов Иламан Мухамедович
Хасанова Лола Эмильевна
Ташкентский Государственный стоматологический институт

**ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ
СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737076>

АННОТАЦИЯ

Проведено изучение влияния препаратов «Лесной бальзам», Corega, Parodontax, Sensodyne, Parodium на микрофлору полости рта ортодонтических пациентов. Выявлено, что в целях профилактики дисбиозов, вызванных применением ортодонтических аппаратов, лучшими препаратами являются паста Parodontax и мазь Parodium.

Ключевые слова: гигиена полости рта, ортодонтическое лечение, микрофлора полости рта.

Narova Nargiza Elbekovna
Muxamedov Ilaman Muxamedovich
Xasanova Lola Emilevna
Tashkent State Dental Institute

**THE STUDY OF THE SENSITIVITY OF THE ORAL MICROFLORA IN PATIENTS UNDERGOING REMOVABLE AND NON-
REMOVABLE ORTHODONTIC TREATMENT TO CERTAIN MEDICINES**

ANNOTATION

The study of the effectiveness of "Lesnoy Balsam", Corega, Parodontax, Sensodyne, Parodium on the microflora of the oral cavity of orthodontic patients was carried out. It was found that in order to prevent dysbiosis caused by the use of orthodontic appliances, the best are Parodontax paste and Parodium ointment.

Key words: oral hygiene, orthodontic treatment, oral microflora.

Нарова Наргиза Элбековна
Мухамедов Иламан Мухамедович
Хасанова Лола Эмильевна
Тошкент Давлат стоматология институти

**ОЛИБ ТАШЛАНАДИГАН ВА ОЛИБ ТАШЛАНМАЙДИГАН ОРТОДОНТИК ДАВОЛАНИШГА УЧРАГАН
БЕМОРЛАРДА, БАЪЗИ МЕДИКАМЕНТОЗ ПРЕПАРАТЛАРИНИ ИШЛАТИБ, ОГИЗ БЎШЛИГИ МИКРОФЛОРАСИНИНГ
СЕЗГИРЛИГИНИ ЎРГАНИШ**

АННОТАЦИЯ

«Лесной бальзам», Corega, Parodontax, Sensodyne, Parodium препаратларнинг ортодонтик беморларнинг оғиз бўшлиғи микрофлорасига таъсирини ўрганиш ишлари олиб борилди. Ортодонтик воситалардан фойдаланиш натижасида келиб чиқадиган дисбиознинг олдини олиш учун энг яхши препаратлар Parodontax пастаси ва Parodium малҳами эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: оғиз гигиенаси, ортодонтик даволаш, оғиз микрофлораси.

Введение. Среди огромного арсенала болезней полости рта, ортодонтические аномалии занимают особое значение. Так, по данным некоторых авторов, 45% людей недовольны своей улыбкой и 20% из них хотели бы пройти ортодонтическое лечение для улучшения своей эстетики [11].

Целью ортодонтического лечения является обеспечение пациентов здоровой, стабильной и эстетически функциональной окклюзией [10]. Пациенты и стоматологи желают, чтобы этот результат достигался в течение предсказуемого периода времени. Следует заметить, что ортодонтическое лечение эффективно при

большом числе аномалий зубочелюстной системы: скученности, тортоаномалии, диастем, вытягивании ретинированных зубов, открытом прикусе и малокклюзиях и многих других [1, 7, 8].

Наиболее распространённым способом лечения окклюзии является использование фиксированной ортодонтической техники (Vucci R и др, 2019) [3].

Однако ортодонтическое лечение имеет нежелательной побочный эффект - осложняет проведение гигиены полости рта из-за наличия многих конструктивных элементов лечебных аппаратов [2].

При этом, кроме скопления зубного налета, к факторам, влияющим на здоровье полости рта, можно отнести коррозию металла, уровень иммунитета пациента, гормональный фон, изначально существующую микрофлору полости рта [6].

Препятствуя соблюдению правильной гигиены полости рта, фиксированные ортодонтические аппараты, увеличивают риск развития кариеса, так как происходит снижение pH полости рта, увеличение количества зубной биопленки, а оральная микрофлора претерпевает количественные и качественные изменения. Так, возрастает количество оральных стрептококков особенно *Str mutans*, *Str mitis* которые являются основной частью нормальной бактериальной флоры полости рта, такое же состояние происходит и с лактобактериями [4]. Больше того, многочисленные стоматологические исследования показали, что у пациентов с ортодонтическими аппаратом развития кариеса в 6 раз быстрее чем без них [12, 14].

В последние годы, помимо фиксированных аппаратов в ортодонтии используются и съемные ортодонтические аппараты. Большинство стоматологов считают, что при лечении с помощью съемных аппаратов, легче поддерживать хорошую гигиену полости рта. На основании этого, они приходят к выводу, что лечение съемными аппаратами более эффективно [16, 17].

Однако, использование съемных аппаратов обеспечивают благоприятную среду для роста грибов *C albicans*, так как покрывают большую часть площади слизистой оболочки в течение значительного количества времени. Иногда эти изменения особенно в детском организме могут привести к развитию кандидозного дисбиоза, то есть молочницы [5, 15].

Следует отметить, что в Республике Узбекистан наблюдается рост числа ортодонтических пациентов которые обращаются за лечением с помощью элайнеров по соображениям эстетики и удобства. Имеется сведения, что по сравнению с обычными фиксированными ортодонтическими аппаратами, элайнеры наносят меньший вред гигиене полости рта [9, 13].

Актуальность исследования: возникает потребность применения эффективных местных лекарственных препаратов, способствующих нормализации оральной микрофлоры в период ортодонтического лечения.

Цель исследования: на основании вышеизложенных данных мы поставили перед собою цель изучить состояние биологии полости рта у пациентов, подвергающихся съемному и несъемному ортодонтическому лечению при использовании некоторых лекарственных препаратов.

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной цели, нами проведены изучение чувствительности микробов, обитающих в полости рта к таким лекарственным препаратам как: «Лесной бальзам», Corega, паста Parodontax, ополаскиватель Parodontax, паста Sensodyne, гель Parodium. Эти исследования проведены в условиях *in vitro*.

Известно, что большинство клиницистов проявляют огромный интерес к определению чувствительности микробов к антибиотикам, то есть антибиотикограммам. По-видимому, это неслучайно, так как квалифицированный врач клиницист вполне осознает, что антибиотикограмма позволяет врачу назначать наиболее эффективные лекарственные препараты.

В последние годы учеными разработан целый арсенал методов определения чувствительности микробов к лекарственным препаратам (метод серийных разведений, метод дисков и др.) среди этих методов в большинстве случаев отдаётся предпочтение диско-диффузионному способу, так как она наиболее удобна, проста в исполнении, экономична и точна в результатах.

Для проведения этого метода исследования нами подготовлены 18 часовые культуры микробов с учетом наиболее частых обитателей в полости рта. На поверхность подсушенной питательной среды Мюллер Хинтона 1-2 мл исследуемых микробов (стандарт $1,0 \times 10^6$) равномерно распределяли путем покачивания чашки (посев «Газоном»), излишнее убрали в дезинфицирующий раствор.

Параллельно с этим в отдельных флаконах готовили растворы лекарственных препаратов, подлежащих испытанию с учётом терапевтической дозы.

После завершения посевов, чашки Петри подсушивали при комнатной температуре 10-15 мин., затем брали пинцетом стерильные бумажные диски (как антибиотиковые) приготовленные из фильтровальной бумаги, пропитывали их в растворах лекарства и накладывали на поверхность питательной среды с посевами микробов. Чашки закрывали и ставили в термостат при температуре 37°C и инкубировали в течение 18-24 часов.

По истечении срока инкубации, чашки вынимали из термостата, для учета полученных результатов, чашки помещали на темную поверхность и с помощью линейки измеряли диаметр зоны задержки роста микробов вокруг дисков, включая диаметр самих дисков, с точностью до 1мм.

Антибактериальную активность лечебных препаратов оценивали по размеру (в мм) зоны задержки роста испытуемых микробов (рис №1).

Рис №1 Определение чувствительности микробов к лекарственным препаратам.

Результаты. Материалы полученных по антибактериальной активности препаратов представлены в таблицах №1,2.

Препарат «Лесной бальзам» (антисептик), оказал достоверную антибактериальную активность только в отношении грамположительных кокков (табл. №1). Следует заметить, что среди кокков наиболее чувствительными оказались штаммы стрептококков (*Str. mutans*), составившие 23,0 ±0,5 мм. вся остальная флора - то есть грамотрицательные микробы и грибы рода *Candida* оказались слабо чувствительными.

В тоже время препарат *Corega* (фиксирующий крем), оказал выраженное антибактериальное действие на большинство

грамотрицательной флоры, среди которых наиболее чувствительными оказались штаммы *Escherichia coli*, которая составила 35,0±05 и 30,0±0,5 мм соответственно.

Наиболее интересные данные, нами получены при использовании препарата *Parodontax* (паста). Этот препарат оказал достоверное антибактериальное действие на 8 штаммов микробов из 12 (табл. №1). При этом она оказала действие, как на грамположительные, так и на грамотрицательные микробы и в том числе на грибы рода *Candida*. При этом, наиболее чувствительными оказались штаммы *St. aureus* и грибы рода *Candida*, составившие 30,5±0,5 и 30,0±0,5 мм соответственно.

Таблица №1

Чувствительность микробов к лекарственным препаратам используемых при традиционном лечении в условиях in vitro!

(M±m)мм.

№	Группы микробов	Лесной бальзам	Corega	Паста Parodontax
1	<i>Str. salivarius</i>	21,0 ± 0,4	14,0 ± 0,2	17,0 ± 0,3
2	<i>Str. mutans</i>	23,0 ± 0,5	12,0 ± 0,1	16,0 ± 0,2
3	<i>Str. mitis</i>	20,0 ± 0,3	14,0 ± 0,2	18,0 ± 0,3
4	<i>Staph. aureus</i>	18,0 ± 0,3	15,0 ± 0,2	30,0 ± 0,5
5	<i>St.epidermidis</i>	19,0 ± 0,2	16,0 ± 0,2	21,0 ± 0,3
6	<i>St.saprothiticus</i>	13,0 ± 0,1	11,0 ± 0,2	22,0 ± 0,3
7	<i>Esch. coli</i> ЛП	11,0 ± 0,1	35,0 ± 0,5	26,0 ± 0,4
8	<i>Esch. coli</i> ЛН	10,0 ± 0,1	30,0 ± 0,5	16,0 ± 0,3
9	<i>Prot. vulgaris</i>	10,0 ± 0,1	21,0 ± 0,3	11,0 ± 0,2
10	<i>Klebsiella</i>	0	11,0 ± 0,2	21,0 ± 0,3
11	<i>Pseudomonas</i>	11,0 ± 0,1	16,0 ± 0,2	26,0 ± 0,4
12	<i>Candida albicans</i>	12,0 ± 0,2	16,0 ± 0,2	30,0 ± 0,5

Примечания: единицы приведены в мм зоны задержки роста микробов. (мм)

В таблице №2, приведены сведения о чувствительности флоры полости рта к следующим трем препаратам. Так, *Parodontax* (в форме ополаскивателя) оказал антибактериальное действие средней силы на микробов группы стафилококков, эшерихии, клебсиеллы и псевдомонас, все остальные микробы оказались слабо чувствительными.

В тоже время паста *Sensodyne* показала выраженное антибактериальное действие на все виды штаммов стрептококков, стафилококков, протеи и клебсиеллы, все остальные микробы проявили слабую чувствительность.

Препарат *Parodium* (в форме геля) показал бактерицидное действие на большинство изучаемых микробов. При этом наиболее чувствительными оказались как грамположительные, так и грамотрицательные микробы, а также грибы рода *Candida*. Интересно отметить, что наибольшую чувствительность проявили штаммы *St aureus* и грибы рода *Candida*, которые составили 30,0±0,5, 30,0±0,5 мм соответственно. При этом наименьшую чувствительность показала штамм *Proteus vulgaris*, которая составила 11,0±0,3 мм.

Таблица №2

Антибактериальная активность лекарственных препаратов (использование при спец. лечении) в условиях in vitro!

(M±m)мм.

№	Группы микробов	Ополаскиватель Parodontax	Паста Sensodyne	Гель Parodium
1	<i>Str. salivarius</i>	13,0 ± 0,2	21,0 ± 0,4	17,0 ± 0,3
2	<i>Str. mutans</i>	11,0 ± 0,1	23,0 ± 0,3	16,0 ± 0,2
3	<i>Str. mitis</i>	0	22,0 ± 0,3	18,0 ± 0,3
4	<i>Staph. aureus</i>	21,0 ± 0,3	30,0 ± 0,5	30,0 ± 0,5
5	<i>St.epidermidis</i>	22,0 ± 0,3	21,0 ± 0,3	21,0 ± 0,3
6	<i>St.saprothiticus</i>	21,0 ± 0,3	16,0 ± 0,2	22,0 ± 0,3
7	<i>Esch. coli</i> ЛП	21,0 ± 0,2	17,0 ± 0,2	26,0 ± 0,4
8	<i>Esch. coli</i> ЛН	21,0 ± 0,3	17,0 ± 0,2	16,0 ± 0,3

9	Prot. vulgaris	0	21,0 ± 0,3	11,0 ± 0,2
10	Klebsiella	21,0 ± 0,3	22,0 ± 0,3	21,0 ± 0,3
11	Pseudomonas	21,0 ± 0,3	15,0 ± 0,2	26,0 ± 0,4
12	Candida albicans	16,0 ± 0,2	17,0 ± 0,2	30,0 ± 0,5

Примечания: единицы приведены в мм зоны задержки роста микробов. (мм)

Выводы: таким образом на основании проведенных микробиологических исследований по изучению чувствительности микробов, обитающих в полости рта к лекарственным препаратам можно сделать следующие выводы:

1. В целях профилактики дисбиозов в полости рта у больных с ортодонтическими аномалиями при лечении лучшими препаратами являются: Parodontax в форме пасты и гель Parodium.

2. В то же время ополаскиватель «Лесной бальзам» возможно использовать при дисбиозе кокковой этиологии.

3. Препарат Corega рекомендуется использовать при дисбиозе грамотрицательной флоры.

Использованная литература:

1. Aimetti M, Perotto S, Castiglione A, Mariani GM, Ferrarotti F, Romano F, Prevalence of periodontitis in an adult population from an urban area in North Italy: Findings from a cross-sectional population-based epidemiological survey. *J. Clin. Periodontol.* 2015, 42, 622–631, doi:10.1111/jcpe.12420. 6.
2. Beytollahi L, Pourhajibagher M, Chiniforush N, Ghorbanzadeh R, Raoofian R, Pourakbari B, Bahador A. The efficacy of photodynamic and photothermal therapy on biofilm formation of *Streptococcus mutans*: an in vitro study, *Photodiagnosis Photodyn. Ther.* 2017; 17:56–60, <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2016.10.006>.
3. Bucci R, Koutris M, Lobbezoo F, Michelotti A. Occlusal sensitivity in individuals with different frequencies of oral parafunction. *J Prosthet Dent* 2019. <https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2018.10.006>.
4. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
5. Costa MR, Silva VC, Miqui MN, Sakima T, Spolidorio DM, Cirelli JA. Efficacy of ultrasonic, electric and manual toothbrushes in patients with fixed orthodontic appliances. *Angle Orthodontist.* 2007;77(2):361–366
6. G Gong SQ, Epasinghe J, Rueggeberg FA, Niu LN, Mettenberg D, Yiu CK, Blizzard JD, Wu CD, Mao J, Drisko CL, et al. An ORMOSIL-containing orthodontic acrylic resin with concomitant improvements in antimicrobial and fracture toughness properties. *PLoS One* 2012. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042355>
7. Ghijssels E, Coucke W, Verdonck A, et al. Long-term changes in microbiology and clinical periodontal variables after completion of fixed orthodontic appliances. *Orthod Craniofac Res.* 2014;17(1):49-59. doi:10.1111/ocr.12031
8. Kassebaum NJ, Bernabé E, Dahiya M, Bhandari B, Murray CJL, Marcenes W. Global burden of severe periodontitis in 1990–2010: A systematic review and meta-regression. *J. Dent. Res.* 2014;93:1045–1053, doi:10.1177/0022034514552491.
9. Miethke RR, Vogt S. A comparison of the periodontal health of patients during treatment with the Invisalign® system and with fixed orthodontic appliances. *J Orofac Orthop* 2005. <https://doi.org/10.1007/s00056-005-0436-1>.
10. Mohammed H, Rizk MZ, Wafaie K, Ulhaq A, Almuzian M. Reminders improve oral hygiene and adherence to appointments in orthodontic patients: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Orthod* 2019. <https://doi.org/10.1093/ejo/cjy045>.
11. Paduano S, Rongo R, Bucci R, Aiello D, Carvelli G, Ingenito A, et al. Is there an association between various aspects of oral health in Southern Italy children? An epidemiological study assessing dental decays, periodontal status, malocclusions and temporomandibular joint function. *Eur J Paediatr Dent* 2018. <https://doi.org/10.23804/ejpd.2018.19.03.2>.
12. Rosa EP, Murakami-Malaquias-Silva F, Schalch TO, et al. Efficacy of photodynamic therapy and periodontal treatment in patients with gingivitis and fixed orthodontic appliances: Protocol of randomized, controlled, double-blind study. *Medicine (Baltimore).* 2020;99(14) doi:10.1097/MD.00000000000019429
13. Rossini G, Parrini S, Castroflorio T, Deregiibus A, Debernardi CL. Periodontal health during clear aligners treatment: A systematic review. *Eur J Orthod* 2015. <https://doi.org/10.1093/ejo/cju083>.
14. Shukla C, Maurya RK, Singh V, Tijare M. Evaluation of changes in *Streptococcus mutans* colonies in microflora of the Indian population with fixed orthodontics appliances. *Dental Research Journal.* 2016;13(4):309–314
15. Tsomos G, Ludwig B, Grossen J, Pazera P, Gkantidis N. Objective assessment of patient compliance with removable orthodontic appliances: a cross sectional cohort study. *Angle Orthod.* 2014;84(1):56–61
16. Turatti G, Womack R, Bracco P. Incisor intrusion with Invisalign treatment of an adult periodontal patient. *J Clin Orthod* 2006.
17. Wheeler TT, McGorray SP, Dolce C, Taylor MG, King GJ. Effectiveness of early treatment of Class II malocclusion. *Am J Orthod Dentofac Orthop* 2002. <https://doi.org/10.1067/mod.2002.120159>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000